

Adaptacja rolnictwa do zmian klimatu z wykorzystaniem upraw alejowych

www.agforward.eu

Jak drzewa mogą pomóc w utrzymaniu poziomu plonowania roślin uprawnych?

Scenariusze zmian klimatycznych przewidują w sezonie wegetacyjnym rzadsze, ale bardziej intensywne opady deszczu. Wiosenne i letnie susze powodują spadek plonów. Straty wody w uprawach są warunkowane przez promieniowanie słoneczne, temperaturę i wilgotność powietrza oraz prędkość wiatru.

Alejowy system uprawy może zmodyfikować mikroklimat roślin poprzez zmniejszenie prędkości wiatru i ograniczenie negatywnego wpływu ekstremalnych temperatur. Zmniejszona prędkość wiatru zwiększa poziom wilgotności powietrza w warstwie tanu roślin, spowalniając w ten sposób utratę wody przez parowanie.

Wiele upraw chronionych żywopłotami lub pasami plantacji drzew krótkiej rotacji wykazuje zwiększoną efektywność fotosyntezy i wykorzystania wody.

Zbliżenie na zagajnik topolowy w uprawie alejowej z pszenicą ozimą. Ref: Mirck, 2016

Pszenica ozima w uprawie alejowej z topolą i robinią. Ref: Freese 2014

Jak zaprojektować uprawę alejową?

W celu założenia upraw alejowych, w Niemczech dopuszcza się obecnie do hodowli siedem gatunków drzew - wierzbę, topolę, robinie, buka, olchę, jesion i dąb. Odczyn pH gleby powinien wynosić od 5,5 do 8,5, miąższość gleby nie może być mniejsza niż 50 cm, a w przypadku wierzby i topoli zalecana roczna minimalna suma opadów to 600 mm.

Właściwe przygotowanie stanowiska i kontrola chwastów są niezbędne dla pomyślnego założenia zagajników krótkiej rotacji w systemach alejowych. Drzewa powinny być sadzone jesienią lub wiosną. Sadzonki są dostępne w szkółkach leśnych. W przypadku wierzby i topoli, dostępne są również zrzesy pochodzące z uprawy z poprzedniego roku. Sadzenie można przeprowadzić ręcznie lub za pomocą sadzarek. W pierwszym roku wegetacji należy przeprowadzić kontrolę chwastów przy użyciu środków chemicznych. W drugim roku, po zawiązaniu się prawidłowego systemu korzeniowego w glebie, może być konieczne dalsze mechaniczne odchwasczanie.

Zagajniki w systemach alejowych mogą mieć szerokość od 2 do 10 rzędów (2-15 m). Można stosować zarówno konfigurację jedno- jak i dwurzędową. Rozstaw roślin w konfiguracji jednorzędowej powinien wynosić 2,55 m pomiędzy rzędami i 0,4 m w rzędzie, a w przypadku układu dwurzędowego 1,75 m pomiędzy podwójnymi rzędami, 0,75 m w obrębie podwójnego rzędu i 0,9 m pomiędzy drzewami w rzędzie. Odstęp między alejkami drzew może wynosić od 24 do 96 m.

Uprawa alejowa buraków cukrowych z topolą i robinią. Ref: Mirck, 2015

Korzyści

- * Poprawa warunków mikroklimatycznych w systemach upraw alejowych, co wpływa korzystnie na rośliny uprawne, przy niewielkich dodatkowych kosztach.
- * Żywopłoty/zagajniki o krótkiej rotacji w systemach alejowych pomagają chronić uprawy rolne i glebę przed skutkami zmian klimatu (ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi), co może ochronić rolnika przed stratami plonów w takich warunkach.
- * Produkcja zrębków drzewnych w systemach alejowych różnicuje działalność rolniczą i zwiększa wydajność produkcji roślinnej na jednostkę powierzchni.

Mechaniczny zbiór w alejowym systemie uprawy.
Ref: Kanzler, 2015

Jaconette MIRCK

jaconette.mirck@b-tu.de

Brandenburg University of Technology

Cottbus-Senftenberg

www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.

Plon buraków cukrowych przed (lewy słupek) i po usunięciu drzew (środek) w porównaniu z obszarem referencyjnym (prawy słupek). Pomiary wykonane we wschodnich Niemczech w pobliżu Forst (Lausitz).

Plony roślin uprawnych

Ocenia się, że wpływ drzew na plony roślin uprawnych będzie niewielki lub żaden. Badania przeprowadzone w Niemczech wykazały, że po odjęciu powierzchni zagajnika, plony roślin uprawnych w systemie alejowym były podobne do powierzchni referencyjnej (+24% - hipotetyczna wartość plonu bez odjęcia pow. zagajnika).

Plony drzew

Biomasę nadziemną można zbierać w systemie rotacyjnym co 3-5 lat. Oce-

nia się, że zagajniki z 4 podwójnymi rzędami i aleją o 48 m szerokości pomiędzy nimi, wytworzą ~2-2,5 t s.m./ha biomasy na rok w drugiej rotacji.

Choroby i szkodniki

Zarówno wierzba, jak i topola są podatne na szereg chorób, zwłaszcza na grzyby *Melampsora* i rynnice topolowe (*Melasoma populi*). Grzyb *Septoria musiva* jest problemem w Ameryce Północnej i Południowej, ale nie dotarł jeszcze do Europy. Obecność *Fusarium solani*, mączniaka oraz patogenów odpowiedzialnych za plamistość liści została zarejestrowana na drzewach robinii w Niemczech. Jednak zagrożenia topoli i wierzby grzybami na obszarze Europy są znacznie mniejsze niż w Ameryce Północnej.

Nakłady pracy, zbiory i marketing

Uprawa zagajników o krótkiej rotacji w linii prostej nie powinna kolidować z konwencjonalną produkcją roślinną. Ocenia się, że nakłady pracy nieznacznie wzrosną. Jednak w praktyce, do sadzenia, odchwasczania i zbioru biomasy w systemach alejowych na dużych polach należy stosować urządzenia mechaniczne. Przed nasadzeniem drzew, powinniśmy przewidzieć możliwości wysuszenia biomasy oraz jej wykorzystania w gospodarstwie lub lokalnej sprzedaży.

Więcej informacji

Böhm C, Kanzler M, Freese D (2014). Wind speed reductions as influenced by woody hedgerows grown for biomass in short rotation alley cropping systems in Germany. *Agroforest Syst* 88: 579–591. DOI: 10.1007/s10457-014-9700-y.

Dimitriou I, Rutz D (2015). Sustainable Short Rotation Coppice: A Handbook, URL: www.srclplus.eu/images/Handbook_SRCplus.pdf

Keutmann S, Uckert G, Grundmann P (2016). Insights into a black box! Comparison of organizational modes and their monetary implications for the producers of short rotation coppice (SRC) in Brandenburg/Germany. *Land Use Policy* 57: 313-326, ISSN 0264-8377, <http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.05.024>.

Labrecque M, Teodorescu TI (2003). High biomass yield achieved by Salix clones in SRC following two 3-year coppice rotations on abandoned farmland in southern Quebec, Canada. *Biomass Bioenergy* 25: 135-146.